

Muhandislik grafikasi fanida iqtidorli talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish to'g'risida

Shodiyev Furkat Davranovich

Navoiy innovatsiyalar universiteti, dotsent, texnika fanlari nomzodi

e-mail: furkatsodiev16@gmail.com

Annotatsiya. Talabalar dunyoqarashini shakllantirishda va o'zgartirishda kreativ texnikalarni qo'llab yechimni topish mumkin bo'lgan ijodiy vazifalar muhim ahamiyatga ega. Har qanday o'quv fani bo'yicha bilimlarni o'zlashtirishda mustaqil o'quv faoliyati muhim hisoblanib, bilimlarni mustaqil o'zlashtirish bugungi kunning eng dolzarb vazifasiga aylanib bormoqda. Maqolada «Muhandislik grafikasi» fanidan iqtidorli talabalar uchun tavsiya qilinadigan mustaqil grafik ish masalasi va uning yechimi son belgili proyeksiyalar usulida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Mustaqil ta'lim, koordinata, proyeksiya, to'g'ri chiziq, tekislik, tekislikning gorizontali, tekislikning eng katta qiyaqlik chizig'i, son belgili proyeksiya.

Аннотация. Творческие задачи, которые можно решать с использованием креативных приемов, важны для формирования и изменения мировоззрения учащихся. Самостоятельная учебная деятельность считается важной в приобретении знаний по любому учебному предмету, и самостоятельное получение знаний становится наиболее актуальной задачей сегодняшнего дня. В статье рассматривается задача самостоятельной графической работы, рекомендуемая одаренным студентам по предмету «Инженерная графика», и ее решение с использованием метода проекции с числовыми отметками.

Ключевые слова: Самостоятельное образование, координата, проекция, прямая, плоскость, горизонталь плоскости, линия наибольшего наклона плоскости, проекция с числовыми отметками.

Annotation. Creative tasks that can be solved using creative techniques are important for the formation and change of students' worldview. Independent learning activities are considered important in acquiring knowledge in any subject, and independent acquisition of knowledge is becoming the most pressing task of today. The article considers the task of independent graphic work recommended for gifted students in the subject "Engineering Graphics" and its solution using the projection method with numerical marks.

Key words: Independent education, coordinate, projection, straight line, plane, horizontal plane, line of greatest slope of the plane, projection with numerical marks.

Kirish

Mamlakatimizda ta'lim sohasini rivojlantirishning omillaridan biri o'qitishning yangi zamonaviy texnologiyalarini joriy qilishdan iboratdir. O'qituvchi o'z mutaxassisligi bo'yicha egallagan bilimidan tashqari pedagogik va psixologik bilimlarni, yangi pedagogik texnologiya va o'qitish metodikalari yig'indisi bo'lgan zarur pedagogik minimumlarni egallagan bo'lishi shart. Ilm fan jadal suratlar bilan rivojlanib borayotgan hozirgi zamonda barcha ma'lumotlarni faqat dars mashg'ulotlari davomida yetkazib berish biron mushkul. Shu sababli mustaqil ta'lim turi joriy qilingan bo'lib, u talabalarni darsdan tashqari izlanishga va o'z ustida ishlashga undaydi, ularda ijodkorlik, mustaqil fikrlash va mustaqil izlanish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi

Bugungi kunda ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda asosiy omillardan biri—bu talabalar uchun mustaqil ta'limni tashkil etish va ularda mustaqil o'qish faoliyatini shakllantirishdan iboratdir. Talabalar dunyoqarashini shakllantirishda va o'zgartirishda kreativ texnikalarni qo'llab yechimni topish mumkin bo'lgan ijodiy vazifalar muhim ahamiyatga ega. Har qanday o'quv fani bo'yicha bilimlarni o'zlashtirishda mustaqil o'quv faoliyati muhim hisoblanib, bilimlarni mustaqil o'zlashtirish bugungi kunning eng dolzarb vazifasiga aylanib bormoqda.

Mustaqil o'qishning asosiy maqsadi, talabaning o'qituvchining yordamisiz shug'ullanishi bilan emas, balki uning o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishish uchun yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Talabalarning mustaqil o'qish faoliyatiga tayyorligi, quyidagi komponentalar orqali aniqlanadi: o'zida tasavvur etishni shakllantiruvchi qiymatli-motivatsion komponenta va kasbiy motivatsiya; - umumlashgan bilimlarni egallagan, kognitiv komponentalar (birinchi navbatda dunyoqarash g'oyalari va ilmiy tushunchalar) hamda umumta'lim ko'nikmalari va o'z-o'zini tashkil qilish: - shaxsning erkinlik sifatleri bilan aniqlanuvchi erkinlik komponentalari, bunda birinchi o'rinda tartib intizom, tirishqoqlik, mustaqillik, talabchanlik va javobgarlikni his qilish turadi. Talabalarning mustaqil ishini pedagogik kuzatish-bu o'qituvchi tomonidan talabalarning mustaqil o'qish jarayonini ilmiy-pedagogik jihatlarini ta'minlash va o'quv vazifalarini bajarishda talabalarga amaliy yordam berishdan iboratdir.

Talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini tashkil qilishda o'ziga xos texnologik jihatlariga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodlarni shartli ravishda ikki turga bo'lish mumkin:

-Auditoriyada qo'llaniladigan metodlar

-Auditoriyadan tashqarida qo'llaniladigan mustaqil ta'lim metodlari

Auditoriyadagi nazariy va amaliy mashg'ulotlarda qo'llaniladigan metodlar talaba va o'quvchilarni yangi o'quv material bilan tanishtirishda, o'tilgan mavzuni so'rash va takrorlash hamda mustahkamlash uchun foydalaniladi.

Auditoriyadan tashqarida qo'llaniladigan metodlar o'quv materialini yoki vazifani mustaqil holda o'rganish va o'zlashtirishda foydalaniladi. Mustaqil ta'lim metodlarini auditoriyadan tashqari qo'llaniladigan metodlarga kiritish mumkin. Mustaqil ta'lim metodlari yordamida o'qituvchi o'quv materialini talabaga yetkazib berishning maqbul yo'llarini emas, balki talabaning ma'lumotlarni o'qib-o'rganish va qayta ishlash uslubini anglatadi. Har bir o'quvchi yoki talaba unga berilgan vazifani mustaqil ravishda o'rganishi, tahlil qilishi va o'zlashtirishi kerak bo'ladi.

Jumladan, texnika oliy o'quv yurtlarining ba'zi yo'nalishlarida yer usti va yer ostida bajariladigan muhandislik ishlarini bajarishdagi loyihalarda yer sirtini tasvirlashga to'g'ri keladi. Yer sirtidagi va ostidagi inshootlarning shakllari murakkab, balandliklari (frontal proyeksiyalari) boshqa o'lchamlari (gorizontal proyeksiyalari) ga nisbatan nihoyatda kichikdir. Shuning uchun, yer sirti yoki ostida bajariladigan muhandislik ishlarni loyihalashda bizga tanish bo'lgan to'g'ri burchakli (ortogonal) yoki aksonometrik va boshqa usullar bilan tasvirlash juda qiyin. Sonlar bilan belgilangan proyeksiyalar usuli qator sohalarda, jumladan tog' ishlarida – tog' qatlamlarining shakllarini o'rganishda, geodeziya sohasida - yer yuzining relyefi (planda gorizontallar)ni tasvirlashda, geologiya sohasida turli metrik va pozitsion masalalarni hal qilishda, muhandislik qurilish ishlarida turli muhandislik qurilish inshootlari (kotlovanlar, to'g'onlar, suv havzalari, gidrotexnika inshootlari, kanallar, avtomobil va temir yo'llar, ko'priklar va hokzolar) ni loyihalashda keng qo'llaniladi. Bu proyeksiya yordamida gorizontal chiziqlari orqali tasvirlangan yer sirtining relyefi va unda bajariladigan muhandislik ishlari tasvirlanadi.

Tadqiqot natijalari

Mustaqil ta'limni tashkil qilishda eng keng qo'llaniladigan usul bu talabaning *individual* tarzda ishlashidir. Bunda bilimga individual tarzda erishiladi, o'qib o'rganish shaxsiy mustaqil

konstruksiyaga aylanadi, mavjud bilimlar yangi bilimlar bilan to'ldiriladi. Quyida «Muhandislik grafikasi» fanining son belgili proyeksiyalar bo'limida iqtidorli talabalar uchun tavsiya qilinadigan masalani ko'rib chiqamiz.

Masala. A_{75} , B_{25} va C_{45} nuqtalar orqali berilgan $\triangle ABC$ tekisligining A_{75} uchidan oqadigan suv oqimining yo'nalishi aniqlansin (1-rasm).

1-rasm. Koordinatalari bilan berilgan uchburchak tekisligi

Yechish: Ushbu masalani yechishda tekislikning asosiy chiziqlari uning gorizontali va eng katta qiyalik chiziqlaridan foydalanamiz.

Berilgan tekislikda yotgan absolut balandliklari bir xil bo'lgan nuqtalarni birlashtiruvchi yoki hamma nuqtalari H_0 tekislikdan barobar uzoqlikda yotgan to'g'ri chiziq tekislikning gorizontali hisoblanadi.

Tekislikning eng katta qiyalik chizig'i deb, shu tekislikda yotgan va uning gorizontali ga perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziqqa aytiladi.

Buning uchun uchburchak tekisligida belgilarning farqi katta bo'lgan tomon $A_{75}B_{25}$ ni darajalaymiz. Natijada 35, 45, 55 va 65 nuqtalarni aniqlaymiz (2-rasm, a). C_{45} va 45 nuqtalar orqali o'tkazilgan to'g'ri chiziq h_{45} tekislik gorizontalinig proyeksiyasidir (2-rasm, b).

2-rasm. Masalaning sonlar bilan begilangan proyeksiyalar usulida yechilish bosqichlari

A_{75} nuqtadan h_{45} ga o'tkazilgan perpendikulyar $\triangle ABC$ tekisligining eng katta qiyalik chizig'i (2-rasm, c), ya'ni suv oqimining yo'nalishini bo'ladi (2-rasm, d).

Xulosa

Ushbu metodlar talabaniing faqatgina individual ishlashi bilan cheklanib qolmasligi, guruhda ishlash qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish maqsadida qo'llaniladi. Yuqorida qayd etilgan metodlarning yana bir afzalliklaridan biri unda o'qituvchi faqatgina bilim berish bilan chegaralanib qolmay, talabani ham mustaqil o'qib o'rganishga undaydi, mustaqil ta'limni tashkil qiladi va o'zi kuzatuvchi vazifasini bajaradi. Bu esa talabada erkin fikrlash, o'zini yanada rivojlantirish, qobiliyatlarini namoyon qilish, kreativ bo'lish va o'zi o'rgangan bilimlarni o'rgatish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Foydalangan adabiyotlar

1. Murodov Sh. va boshqalar, Topografik chizmachilik, T.:, Cho'lp'on, 2009
2. Murodov Sh. va boshqalar "Chizma geometriya" Toshkent "Iqtisod-Moliya" 2006.
3. Shodiyeva Shohsanam Furqatovna. O'quvchi yoshlarda axborot xavfsizligi ko'nikmalarini shakllantirishning ijtimoiy pedagogik mexanizmlari. Образование наука и инновационные идеи в мире международный научный электронный журнал. №–22. Часть–10. Июнь–2023. С.143-145.
4. Shodiyeva Sh.F. Masofaviy ta'limda o'quvchilarning puxta bilim olishlariga psixologik yondoshuv to'g'risida. Психология фани ва ёшларнинг ривожланиши. Халқаро илмий-амалий онлайн конференция материаллари. Тошкент. 2020. В.1293- 1301.
5. Shodiyev F.D., Ishmamatov X.O. «Muhandislik grafikasi» fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar integratsiyasi to'g'risida (konchilik sohasi misolida). "Raqamli texnologiyalarni grafik ta'lim jarayoniga qo'llashdagi muammolar va yechimlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to'plami. Toshkent. 2025. -С.259-261.
6. Shodiyev F. D., Axmedov D. X. Texnika oliy ta'lim tizimida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi to'g'risida //Journal of Innovation, Creativity and Art. – 2023. – С. 153-155.
7. Shodiyev Furkat Davranovich. "Chizma geometriya va muhandislik grafikasi" fanidan talabalarining mustaqil ishlarni tashkil etish to'g'risida (konchilik sohasida). O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. Aprel. 2023-yil 18-son. -С.986-991.
8. MM Badiyev, FD Shodiyev, QM Sh. Maktab o'quvchilarida ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish maqsadida tasviriy san'at darslarida interfaol o'qitish usullaridan foydalanish. Pedagog 6 (6), 520-525
9. Shodiyev Furkat Davranovich, & Xolboyev Ozodbek Otamurodovich. (2024). Ortogonal va sonlar bilan belgilangan proyeksiyalarning qiyosi. Ta'lim Innovatsiyasi va Integratsiyasi, 19(4), 27–32.
10. Shodiyev, F., & Kodirov, O. (2023). The role of self-portrait in professional training of future fine arts teachers. Science and innovation, 2(B4), 444-447.